

Contracts Transformation in the Digital Age: Understanding the Nature of the Electronic Agent as a Modern Contracting Tool

تحول العقود في عصر الرقمنة: فهم طبيعة الوكيل الالكتروني كاداة تعاقد حديثة

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Electronic Commerce in the Age of Artificial Intelligence: The Intelligent Electronic Agent Between the Necessity of Reality and the Challenge of the Future التجارة الالكترونية في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل الالكتروني الذكي حتمية الواقع وتحدي المستقبل
Organizing Institution	University of Batna 1 Hadj Lakhdar جامعة باتنة 1 الحاج لخضر
Conference Date	29 February 2024
Location	Batna, Algeria

Abstract

In the realm of technological advancement, new methods have emerged to express intent within contracts, notably the electronic agent, endowed with exceptional capabilities for rapid and precise transactions, capturing the attention of both national and international legislatures. Coinciding with the information revolution, new legal terms have surfaced, such as the autonomous electronic agent that contracts independently without human intervention. This necessitates an in-depth study to grasp the legal nature of this agent and the validity of the contracts it initiates and executes.

Keywords:

Technological transformation, electronic agent, digital contracts, information revolution, electronic contracting.

الملخص

في ظل التطور التكنولوجي، ظهرت وسائل جديدة للتعبير عن الإرادة في العقود، ومن أبرزها الوكيل الإلكتروني الذي يتمتع بقدرة فائقة على التعامل السريع والدقيق، مما جعله محل اهتمام التشريعات الوطنية والدولية، تزامنا مع الثورة المعلوماتية، ظهرت مصطلحات قانونية جديدة مثل الوكيل الإلكتروني الذي يتعاقد بشكل ذاتي دون تدخل الانسان، مما يستدعي دراسة عميقة لفهم الطبيعة القانونية لهذا الوكيل وصحة التعاقدات التي يقوم بإبرامها وتنفيذها.

الكلمات المفتاحية:

التحول التكنولوجي، الوكيل الإلكتروني، العقود الرقمية، الثورة المعلوماتية، التعاقد الإلكتروني.